

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ В ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ РУССКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

© 2025 *Н.Н. Емельянова*

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В статье исследуется проблема ценностей в философии Русского Возрождения. Рассматриваются различные интерпретации понятия и сущности Русского Ренессанса. Анализируется проблема иерархии ценностей в русской философской традиции. Доказывается определяющее значение отечественных экзистенциальных ценностей для диалогического взаимодействия в условиях многополярного мира.

Ключевые слова: Русское Возрождение, философия, ценности, русская интеллигенция, экзистенциальное, традиции, гуманизм.

Многополярный мир, по определению исключаящий диктат каких-либо супердержав, предполагает функционирование гибкой многокорневой системы, которая опирается на диалогическое взаимодействие различных силовых центров. Диалог необходим как на международном уровне, так и внутри отдельных стран и регионов, успешное развитие которых возможно только при условии взаимного сотрудничества. В этом процессе огромное значение приобретают экзистенциальные ценности Русского мира с их ярко выраженной гуманистической интенцией. Показательна формулировка основных ценностей, данная Патриархом Кириллом на Всемирном Русском народном соборе 2015 г.: «Формула: вера – справедливость – солидарность – достоинство – державность» [1, с. 69]. Отечественная аксиологическая традиция, основанная на высоких нравственных нормах прошлых веков, непрерывно обогащается, впитывая в себя духовные искания нашего времени. Укрепление статуса России на международной арене дает возможность усиления не только политического, но и морально-этического влияния на жизнь современного человечества, в частности – на преодоление псевдо-ценностных новаций западного либерализма. В этих условиях исследование экзистенциальных ценностей в философском дискурсе Русского Возрождения, безусловно, является востребованным и актуальным.

Целью исследования является выявление преемственной связи между экзистенциальными ценностями в историко-философском дискурсе Русского Возрождения. Задачей исследования является анализ иерархии ценностей в философии Русского Возрождения, прокладывающего путь к продуктивному международному диалогу.

Несмотря на отрицание некоторыми учеными самого понятия эпохи Возрождения (например, позиции Й. Хейзинги, видевшего в данной эпохе «осеннюю» фазу Средневековья), будем исходить из признания общекультурной значимости Ренессанса как крупнейшей вехи в истории человечества. Несомненно, возрождение интереса великих европейских умов XIV–XVI столетий к изучению природы и человека знаменовало качественно новый этап в познании мира и оказало огромное влияние на наших отечественных мыслителей. Однако, впитав в себя прогрессивные просветительские идеи, русская цивилизация сумела сохранить мощную самобытность, основанную на собственных экзистенциальных ценностях.

Прежде всего, остановимся на самом понятии Русского Возрождения (Русского Ренессанса). Отметим, что в это понятие всегда вкладывается аутентичный смысл, который символизирует подлинный экзистенциальный поиск и воплощает верность народному духу, достигающему творческих вершин. Однако временные рамки данного феномена определяются по-разному.

Так, по убеждению Д.С. Лихачева, идеи Ренессанса возникли еще в древнерусской культуре, причем XIV-XV века можно охарактеризовать как «Предвозрождение», XVI век – как «неудавшееся Возрождение», а XVII век – как «замедленный Ренессанс». Процесс формирования русской культуры развивался в религиозном дискурсе и воплощал в себе духовные поиски личности, что наиболее полно отражалось в творчестве Феофана Грека и Андрея Рублева. Именно у них рельефно проявлялись гуманистические идеи и складывался образ национального русского характера. Д.С. Лихачев видел в работах Феофана Грека демонстрацию процесса духовного восхождения, а в шедеврах Андрея Рублева – утонченную человечность: «Подобно «Божественной комедии» Данте, лучшее из произведений Андрея Рублева – знаменитая «Троица» – сочетает в себе особенности средневекового символизма с высоким гуманизмом и простой человеческой правдой» [2, с. 119]. Этот высокий гуманизм, несмотря на остроту социальных проблем российской действительности и замедленные темпы отечественного Возрождения, обусловил великие культурные достижения последующих веков.

Д.С. Лихачев справедливо полагает, что гуманистические ценности воплощают в себе самые значительные достижения человеческой культуры. Их выразителями становятся не только философы, но и писатели, композиторы, художники, стремящиеся постичь цельность мира и одновременно его трагичность. Особенно ярко это выражается у русских мыслителей, улавливающих трагичность даже в нашей национальной доброте, пресловутой русской беспечности, воли и удали. Русские лишены чувства национального превосходства, они умеют хранить верность своим и сочувствовать чужим. Каждый творит в свое время, и эпоха воздействует на человека даже в том случае, когда он ее не принимает: «Некоторые считают, что Максим Грек противник Возрождения, а потому вне Возрождения. Да, противник Возрождения, но и в этом типичный его представитель, как и учитель Максима – Савонарола» [3, с. 476].

С XIV столетием связывал начало русского Возрождения и Л. Гумилев, считавший его исторически первым периодом появления нового великорусского этноса после серии ордынских погромов XIII века. Под Возрождением здесь понимается процесс восстановления Руси, знаменовавший ее духовную силу. Авторитет духовной власти, идущий от Православной Церкви, способствовал преодолению вражды между русскими городами. Появилось поколение новых людей, испытывающих высокое стремление к самореализации во имя Отечества. Л. Гумилев подчеркивал, что после Куликовской битвы Московская Русь как новая этническая общность стала фактом всемирно-исторического значения: «Растущая пассионарность русских людей оказалась направлена ортодоксальным Православием к единой цели строительства Святой Руси» [4].

Православная вера стала основополагающей экзистенциальной ценностью, на долгие века определившей единство народов Великороссии. Православие уверенно вытесняло языческие верования, сохраняя при этом культурные особенности многих народов, входивших в состав русского государства. Такие понятия, как Русь, отечество,

православие, практически отождествлялись и сливались в единое целое. XIV век дал нам множество знаменитых имен, составивших славу русской истории. Александр Невский, патриотизм которого обогащался альтруистическим началом, олицетворял творческую энергию возрождающейся Руси. Дмитрий Донской, Сергей Радонежский, Андрей Рублев и многие другие выдающиеся военачальники, религиозные подвижники и деятели культуры воплощали в жизнь идеи нерушимой веры, патриотизма, братской сплоченности и взаимовыручки. В сознании масс укреплялась убежденность в несокрушимости устоев православной Руси, ее способности к самостоятельному развитию.

Несомненно, события XIV века оказали огромное влияние на весь последующий ход развития русской истории. Однако начало Русского Возрождения нередко связывается с более поздним периодом, а именно с концом XVII века, когда происходил процесс присоединения к России новых земель (в том числе Украины). Развитие светских наук и книжного дела, приобщение к культуре чтения, активная деятельность русских просветителей способствовали обогащению внутреннего мира личности, стремлению служить Богу и отечеству. Отсюда – новые веяния в философии, этике, искусстве, а также деятельность «боголюбцев», приведшая к церковной реформе патриарха Никона и обеспечившая культурную ассимиляцию народов Российского государства. Безусловно, огромную роль в секуляризации отечественной культуры сыграл Петр Первый, при котором стремительными темпами стали развиваться не только образовательные учреждения, но и различные виды изобразительного искусства.

Заметим, что петровские реформы обусловили множественные социокультурные изменения, вследствие которых утвердились гуманистические идеи, лежащие в основе Возрождения. В XVII–XVIII столетиях происходил интенсивный рост национального самосознания, началось становление интеллигенции. Освобождение дворянства от обязательной государственной службы способствовало формированию слоя образованных людей, знакомых с достижениями европейской мысли, но радевших о судьбах Отчизны. Появление интеллигенции как специфически русского феномена знаменовало готовность лучшей части просвещенного общества к борьбе за усовершенствование социального и морально-этического мироустройства. На эту особенность обращал внимание А.Ф. Лосев, определявший культурную значимость интеллигентности как неуклонное стремление не созерцать, а переделывать действительность: «Интеллигентность – это ежедневное и ежечасное несение подвига, хотя часто только потенциальное» [5, с. 319]. Становление интеллигенции знаменовало процесс роста духовного коллективизма, единства индивидуального и социального.

Многие исследователи отмечали, что само понятие интеллигенции является специфически русским. Действительно, это понятие включает в себя и великую познавательную силу, и широту души, и способность к состраданию. Оно отражает коренное свойство русского народа, которое у Ф. Достоевского получило название всечеловечности. Н. Бердяев, осмысливавший особенности отечественного национального типа, считал, что русскому народу (даже его необразованной части) по природе свойственно философствовать: осмысливать проблемы Бога и вечности, смысла жизни, добра и зла.

Предшественником вольнолюбивого течения русской интеллигенции Н. Бердяев считал Нила Сорского (1433-1508). Также он отмечал трагизм одиночества М. Ломоносова, духовно-общественную деятельность философов-масонов Н. Новикова

и И. Шварца, испытавших влияние идей Сен-Мартена, Ф. Вольтера и Я. Беме. «С гонений на Новикова и на Радищева начался мученичество русской интеллигенции» [6, с. 50]. Исследуя движение декабристов, которых он причислял к самому культурному слою русского дворянства, Н. Бердяев, тем не менее, считал его фактором, предваряющим подлинное явление интеллигенции, заявившей о себе в XIX столетии. Родоначальником же русской интеллигенции был А. Радищев, стремящийся к свободе и справедливости: «Он утверждал верховенство совести. Радищева можно считать родоначальником радикальных революционных течений в русской интеллигенции. Главное у него было не государство, а благо народа» [6, с. 58].

Роль Н. Новикова и А. Радищева в становлении русского гуманизма признавал также В.В. Зеньковский, подчеркивавший их убежденность в приоритетности нравственных и социальных проблем. Показательно, что и современные философы разделяют точку зрения на определяющую роль А. Радищева в развитии русского Возрождения. Так, А. Горелов утверждает, что знаменитое «Путешествие» Радищева и великая русская литература имеют один источник, коренящийся в специфически русской интеллигентности, – таланте сострадания и сочувствия к человеку как таковому: «Таким образом, русская интеллигенция, в которой соединились европейская образованность с русским сочувствием, стала источником великой русской литературы XIX–XX вв.» [7]. Так или иначе, аксиологические устремления русских писателей, художников и философов уже на ранних стадиях Возрождения были направлены на раскрытие подлинного потенциала человека.

В то же время, осмысливая особенности русской гуманистической мысли, Н. Бердяев приходил к выводу, что вся наша великая литература, в отличие от Европы, по своему духу была не ренессансная. Он считал, что русскому мышлению, лишенному западного скептического критицизма, присуща своеобразная тоталитарность, которая позволяет превращаться непроверенным гипотезам в нечто наподобие религиозного откровения. Потому и деятельность нигилистов XIX века – Д. Писарева, К. Леонтьева – он связывал с русской исторической судьбой и видел в ней неосознанный эсхатологизм, извращенную русскую апокалиптичность. Размышляя о максимализме русского национального характера, в котором трепетная религиозная вера удивительным образом уживается с неслыханным варварством, Н. Бердяев определял его ментальные особенности. Если для классического гуманизма был характерен жизнеутверждающий оптимизм и возвышение человека, то в русской литературе преобладала печаль по поводу несовершенства мира. Если на Западе с энтузиазмом воспевались творческие возможности индивида, то в России мыслителей привлекала эсхатологическая проблематика, и философские построения нередко окрашивались апокалиптическими мотивами. «Нам не дано было пережить радость гуманизма, у нас, русских, никогда не было настоящего пафоса гуманизма, мы не познали радости свободной игры творческих избыточных сил... Мы творили от горя и страдания; в основе нашей великой литературы лежала великая скорбь, жажда искупления грехов мира и спасения... Наше государство, философия, мораль, вся наша национальная судьба противостоит «радостному духу ренессанса и гуманизма» [8, с. 143].

Однако Н. Бердяев расценивает это противостояние возрожденческим ценностям, скорее, как позитивный феномен, благодаря которому России удалось избежать духа буржуазного индивидуализма. Единственной вспышкой Ренессанса философ считает творчество А. Пушкина. Именно он, с его всемирной отзывчивостью и «ренессансностью», подготовил настоящее становление русской интеллигенции,

духовное скитальчество которой затем мучительно и страстно раскрыл Ф. Достоевский. Будучи посредницей между и народом и государством в условиях самодержавия и крепостничества, интеллигенция в России взяла на себя труднейшую задачу борьбы за установление социальной справедливости и свободы личности.

Деятельность интеллигенции проложила путь к «золотому веку» русской культуры, давшему нам (да и всему просвещенному миру) имена А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, Н. Федорова, И. Тургенева, Л. Толстого, А. Чехова, М. Глинки, К. Брюллова, И. Репина, И. Левитана, Д. Менделеева, Н. Лобачевского, И. Сеченова и многих других выдающихся представителей науки и искусства. Мыслители XIX века подчеркивали щедрость души, доброту и сердечность русского человека, противопоставляя эти качества прагматизму просвещенного европейца. Философия В. Соловьева проложила путь Русской идее, призванной утвердить органичный союз церкви, государства и общества, раскрыть мировую роль России, направить ее национальные силы на достижение единства человеческого рода.

Золотой век явился той культурной почвой, на которой произросли вдохновенные концепты и проекты Серебряного века, ознаменовавшегося не только научными открытиями (К. Циолковский, Н. Жуковский, В. Вернадский и др.), но и впитавшего в себя модернистское мышление, идеи реализма, символизма, футуризма и т. д. Именно Серебряный век получил название Русского Религиозного Ренессанса, в рамках которого выдающиеся отечественные мыслители поднимали важнейшие проблемы бытия мира, человека и Бога. Славу литературного, музыкального, художественного творчества составили А. Ахматова, А. Блок, К. Бальмонт, А. Белый, В. Брюсов, С. Есенин, В. Маяковский, В. Васнецов, М. Врубель, Б. Кустодиев, Н. Рерих, С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин и многие другие писатели, поэты, живописцы и музыканты. Особый вклад в духовную сокровищницу Серебряного века внесли российские философы Н. Бердяев, Л. Шестов, С. Булгаков, Н. Лосский, В. Розанов, С. Франк и др. В центре их внимания были проблемы этического, социального, аксиологического характера, побуждавшие задумываться о предназначении человека, о свободе и насилии, добре и зле, подлинных и мнимых ценностях, а также о Боге, вечности и благодати.

Раздумья о мировоззренческих особенностях русской интеллигенции привели С. Франка к выводу о том, что ей психологически чуждо и метафизически враждебно чистое понятие культуры. Традиционное интеллигентское мирозерцание обозначается философом как *народничество*, под которым понимается не социально-политическое движение, а широкое духовное течение: «Но этот общий народнический дух выступает в истории русской интеллигенции в двух резко различных формах – в форме *непосредственного альтруистического служения нуждам народа* и в форме *религии абсолютного осуществления народного счастья*» [9, с. 91]. С. Франк прослеживает, как это движение приводит к революционному социализму, в котором на смену альтруизму приходит служение идее всечеловеческого счастья – идее, обернувшейся страстью к разрушению. «Таким образом, революционизм есть лишь отражение метафизической абсолютизации ценности разрушения» [9, с. 96].

Обратим внимание на это определение: под разрушением явно подразумевается негативная ценность, ибо двигателем разрушения является ненависть. Речь идет не о какой-либо личной ненависти, а о глубоком этическом импульсе, который в некоторых случаях может признаваться ценным и социально полезным. Но, становясь разрушительной силой, ненависть подтачивает и ломает нравственность личности.

Противоположной силой, способствующей созидательному творчеству, является любовь. Там, где преобладают ненависть и разрушение, берут верх центробежные общественные силы; там, где превалируют созидание и любовь, открывается простор культурному творчеству человека. Любовь и милосердие, основанные на православных традициях, всегда почитались как ценности отечественной культуры.

Для В. Розанова, видевшего порок современного общества в сокрушительной тенденции к всеобщей демократизации, было ясно, что настоящее основание демократии содержится в книге Бытия, где освящается вечное стремление человека к человеку. Подобно тому, как Ренессанс не означает возвращения к античному миру, социальные революции не приводят к естественному братству людей. И все же философ убежден, что, истинные христианские ценности восторжествуют, несмотря на страшные ошибки и ложные устремления революционной эпохи. На вопрос о том, активно или пассивно христианство, у В. Розанова нет однозначного ответа, но он уверен, что в будущем этот вопрос должен собрать вокруг себя христианское человечество: «Нерв, в нас живущий и нас питающий – «двигательный ли»? или только «чувствующий»? Или, наконец, он даже и не «чувствующий», а лишь светящийся в нас и нас святящий? Что за мелодия, льющаяся в двутысячелетнем почти здании нашей цивилизации: зовет ли она нас? или только успокаивает? Странные вопросы; мы их не поднимали бы, если бы уже не видели окрест совершенно твердых, хотя и не обдумчивых их решений в одну сторону» [10, с. 186].

Представители Русского религиозного Ренессанса свято верили, что Бог не оставит Россию, дети которой запутались в ложных ценностях нового века. Н. Бердяев, глубоко проанализировавший особенности русского Предвозрождения, сам был ярчайшим представителем философского Ренессанса конца XIX – начала XX вв. Отражая потребности переломной эпохи, он боролся против разрушения основ христианской культуры и ее вечных святынь. Он был убежден в необходимости возрождения ценностей, опрокинутых господством экономических приоритетов, недобросовестной политики и радикального национализма: «Иерархия ценностей определяется по принципу пользы, при совершенном равнодушии к истине. Духовная культура задавлена. Ставится вопрос даже не о ценностях, творимых человеком, а о ценности самого человека» [11]. Отвергая философию пользы, измеряющую блага через количественные показатели, Н. Бердяев исповедовал философию ценностей как качественное творчество духовной культуры. Он был убежден, что познавательные, религиозные, нравственные, эстетические ценности творятся духовной аристократией, выражающей дух своего народа. Подлинное творчество невозможно без свободы духа; по сути, свобода изначально основывается на духовном начале в личности. Государство и общество не имеют власти над свободным творческим духом.

Погружение Европы в социальные конфликты, подогреваемые злобой и ненавистью, Н. Бердяев расценивал как падение человечества, а вмешательство западной цивилизации в древние культуры считал кощунственным. Чтобы добиться духовного перерождения, русская интеллигенция должна перейти от отрицания к утверждению, доказать действительную богоносность и богоизбранность России. Русский человек так устроен, что он ищет не ценностей, а спасения; но нельзя забывать, что Россия – сама по себе ценность, призванная обогатить мировую жизнь. Всечеловечество нуждается в России, которая сумеет преодолеть ограниченные горизонты европейской культуры. Русский мессианизм должен раскрыть духовные потенции славянской расы и доказать всему миру, что подлинной целью жизни является не житейское благополучие, а творчество

ценностей, экзистенциальное переживание своей исторической судьбы. Национальная воля, объединившись с национальным разумом, сможет преобразить духовную жизнь Запада: «Творческий дух России займет, наконец, великодержавное положение в духовном мировом концерте. То, что совершалось в недрах русского духа, перестанет уже быть провинциальным, отдельным и замкнутым, станет мировым и общечеловеческим, не восточным только, но и западным. Для этого давно уже созрели потенциальные духовные силы России» [11].

Как видим, в Русском Религиозном Ренессансе конца XIX – начала XX вв. воплотились аксиологические установки отечественной интеллигенции, предвидевшей грядущее России в общечеловеческих масштабах.

Необходимо отметить, что некоторые современные исследователи предлагают иную трактовку этапов русского Возрождения. В частности, А.И. Субетто рассматривает эпоху Великого Русского Возрождения как основу старта становления ноосферной России, в которой выделяются петровско-ломоносовский, пушкинский и вернадскианский вековые циклы. Первый цикл (1720–1820 гг.) характеризуется как романтический, второй (1820–1920 гг.) – как универсальный, третий (1920 г. – конец в XXI в.) – как ноосферно-космический. Понятое таким образом Возрождение, призванное раскрыть космическое предназначение человека и его ответственность за судьбу мира, становится стартовой площадкой для становления Ноосферной России. Исконно присущие русскому народу человеколюбие, сотрудничество и взаимовыручка делают Россию орудием и гарантом будущего исторического созидания [12]. Если западноевропейское Возрождение, нацеленное на утверждение индивидуальной свободы, к XXI веку исчерпало свой потенциал, то Эпоха Русского Возрождения, продолжающаяся и в наше время, завершится лишь с переходом к управляемой социоприродной эволюции: «Наступил "момент истины". Россия должна отказаться от западничества и либерализма, от утопии "свободного рынка" и перейти к стратегии развития на собственной основе, исходя из идеала Ноосферного Экологического Духовного социализма и единственной модели устойчивого развития в форме, управляемой социоприродной эволюции, на базе общественного интеллекта и научно-образовательного общества» [13, с. 82].

Можно спорить с автором относительно идеала «духовного социализма» либо утопии «свободного рынка», но невозможно не согласиться с выводом о задачах России как цивилизации Правды: «Ноосферная Россия начинается с постановки ноосферного образования, с подготовки учителей, ученых, инженеров, управляющих, политиков новой ноосферной формации. И это есть «императив Будущего» для России» [13, с. 204].

Показательно, что в 1978 г. по благословению Русской Православной Церкви за рубежом был основан журнал «Русское возрождение», поставивший задачу быть собирателем и глашатаем духовных чаяний русского народа. Обратим также внимание на деятельность Комитета национального наследия, образованного в 2019 г. и предложившего новую хронологию Русского Ренессанса в виде следующих периодов: Золотой век (1804–1881), Серебряный век (1881–1937), Рубиновый век (1937–1991), Опаловый век (с 1991 г.). Если первые два периода достаточно известны, то два последних, очевидно, нуждаются в расшифровке. Название «Рубиновый век» связано с заменой царских орлов на башнях Кремля рубиновыми звездами; отсюда – подобное обозначение советского периода нашей культуры. Так называемый «Опаловый век» получил свое название от ассоциации с опалом – полудрагоценным камнем

мутноватого оттенка с различной цветовой окраской. По мнению авторов данной хронологии, это название красноречиво отражает нынешнее смутное время [14]. Отметим, что данная трактовка Русского Ренессанса вызывает немало вопросов и открывает простор перспективным философским дискуссиям.

В заключение подчеркнем, что исследование проблемы Русского Возрождения, трактовки его этапов, задач и сущности не только не утрачивает своей актуальности, но и становится особо востребованным в условиях вооруженного конфликта между Украиной и Россией. Не будет преувеличением сказать, что Донбасс, ставший частью России, переживает подлинное Возрождение. Русские люди продолжают отстаивать свои духовные ценности, в которых органично соединяются христианская вера и уважение к иным религиям, потребность личностной реализации и глубокий патриотизм. «В архетипе народной души России незыблемо хранится традиционная иерархия ценностей: церковь – культура – государство – народ – личность» [15, с. 441]. Таким образом, философский дискурс Русского Возрождения содержит в себе множество аспектов социального, этического, антропологического характера, побуждающих к рефлексивному критическому мышлению и дальнейшему научному анализу.

Работа выполнена в рамках инициативной НИР «Экзистенциальный выбор Донбасса и будущее России: социокультурное измерение», № госрегистрации 124101500444-8

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси. Семь слов о Русском мире. – М.: Всемирный Русский народный собор, 2015. – 80 с.
2. Лихачев Д. С. Культура Руси времен Андрея Рублева и Епифания Премудрого // Лихачев Д. С. Избранные труды по русской и мировой культуре. – 2-е изд., перераб. и доп. / сост. и науч. ред. А. С. Запесоцкий. – СПб.: СПбГУП, 2015. – С. 91-155.
3. Лихачев Д. Заметки о русском / Дмитрий Лихачев. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2014. – 480 с.
4. Гумилев Л.Н. От Руси до России / Л.Н. Гумилев. <https://litmir.club/bd/?b=255441> – Назв. с экрана.
5. Лосев А. Ф. Об интеллигентности // Лосев А. Ф. Дерзание духа. – М.: Политиздат, 1988. – С. 314-322.
6. Бердяев Н. Русская идея / Николай Бердяев. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2008. – 318 с.
7. Горелов Анатолий file:///C:/Users/Admin/Downloads/russkoe_vozrozhdenie_xvii-xviii_veka.htm. – Назв. с экрана.
8. Бердяев Н.А. Смысл истории / Бердяев Н.А. – М.: Мысль, 1990. – 176 с.
9. Франк С.Л. Этика нигилизма // Франк С.Л. Сочинения / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Ю.П. Сенокосова. – М.: Правда, 1990. – С. 77-110.
10. Розанов В.В. Христианство пассивно или активно? // В.В. Розанов. Том 1. Религия и культура / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Е.В. Барабанова. – М.: Правда, 1990. – С. 186-198.
11. Бердяев Н.А. Судьба России / Н. А. Бердяев. <https://www.litres.ru/book/nikolay-berdyaev/sudba-rossii-174567> – Назв. с экрана.
12. Субетто А.И. Эпоха Великого Русского Возрождения как основа старта становления ноосферной России / А.И. Субетто // Академия Тринитаризма. – 2018. – М., № 77-6567. – публ. 25028.
13. Субетто А.И. Ноосферная Россия: стратегия прорыва (основания ноосферного россиеведения): монография / А.И.Субетто / Под науч. ред. профессора, докт. технич. наук, докт. психологич. наук, докт. педагогич. наук В.В. Лукоянова. – СПб.: Изд-во «Астерион», 2018. – 340 с.
14. Русский Ренессанс. Новая хронология. <https://proza.ru/2022/12/06/105>: Руслан Богатырев, 2022 Свидетельство о публикации №222120600105 – Назв. с экрана.
15. Казин А.Л. Настоящее и будущее // Судьба русской духовной традиции в отечественной литературе и искусстве XX - начала XXI века: в 3 т. – СПб: Петрополис, 2018. Т. III. Часть II. 1992-2017. – 448 с.

Поступила в редакцию 28.03.2025 г.

**EXISTENTIAL VALUES IN THE PHILOSOPHICAL DISCOURSE OF THE RUSSIAN
RENAISSANCE**

N.N. Yemelyanova

The article examines the problem of values in the philosophy of the Russian Renaissance. Various interpretations of the concept and essence of the Russian Renaissance are considered. The problem of hierarchy of values in the Russian philosophical tradition is analyzed. The author proves the crucial importance of Russian existential values for dialogic interaction in a multipolar world.

Key words: Russian Renaissance, philosophy, values, Russian intelligentsia, existential, traditions, humanism.

Емельянова Наталия Николаевна
Доктор философских наук, профессор,
профессор кафедры философии
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», Донецк, РФ.
E-mail: emeljanova.n.n@bk.ru

Yemelyanova Natalia Nikolaevna
Doctor of Philosophical Sciences, Professor,
Professor of the Chair of Philosophy,
FSBEI HE «Donetsk State University», Donetsk, RF.
E-mail: emeljanova.n.n@bk.ru